

zou zijn, dat elke donateur zelf of door een gemachtigde zich zou kunnen overtuigen of zijn gift in de kas is verantwoord.

Afgezien van de daartegen aanvoeren nadeelen, zooals de kosten daaraan verbonden en de ongewenschte publiciteit, beveelt schrijver daarom aan of een gedetailleerde lijst van giften te hechten aan het accountantsrapport, dan wel deponering van een dergelijke lijst bij een in te stellen centraal informatiebureau, ten gerieve van donateurs van liefdadigheidsinstellingen.

Ook al zal het publiek weinig van dit controlemiddel gebruik maken, de preventieve werking ervan is toch van waarde, terwijl de kosten in verhouding tot het geheel niet zoo groot zullen zijn. Tegenover het gevende publiek is deze publicatie een imperatieve verplichting.

Teneinde geen noodloze gelegenheid tot fraudeering te geven, moet bovendien het publiek er o.a. steeds op gewezen worden:

- 1°. nooit contant te geven, maar steeds per cheque (of giro) te betalen;
- 2°. cheques nooit betaalbaar te stellen aan penningmeester of andere personen, maar steeds aan de instelling zelve; Hieraan zouden wij willen toevoegen:
- 3°. indien publicatie der giften wordt toegepast, nooit zijn gift te laten vermelden onder de letters X of N.N. of onder een algemeen motto.

De accountants moeten daarnaast meer aandacht besteden aan hun verklaringen, waarvoor schrijver een standaard als minimum zou willen vaststellen.

Zij moeten aandringen op bovenbedoelde publicatielijst van ontvangsten en nagaan of het totaal dezer lijst overeenkomt met het totaal per kas verantwoord.

Eventueel zouden zij kunnen bewerken, den datum van afsluiting bij de instellingen zoo te kiezen, dat de door het accountantskantoor te verriichten werkzaamheden niet samenvallen met den drukken tijd der accountants.

Deze datum kan samenvallen met den besten tijd voor het bestuur van een liefdadigheidsinstelling n.m.l. na de zomer- of winterecampagne bijv. 31 October of 30 April.

L. A. B.

accountantsarbeid met als gevolg vorming van groote accountantsfirma's is te verwachten.

A II 4 (A 33)

The Inc. Accountants' Journal Mei 1929

Samenwerking tusschen public accountant en accountant der Directe Belastingen

A. N. — Beschreven wordt dat de taak van den accountant der Directe Belastingen een geheel andere is dan van den public-accountant en hoe ook de wettelijke regeling van het accountantsberoep dienstgemaakt kan worden aan de samenwerking tusschen den accountant der belastingen en den public-accountant.

A II 4 (A 33)

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Juli 1929

III. LEER VAN DE INRICHTING

Beschrijving van de administratie der afdeling „Kapitaalverzekering” van de N.V. „Noord-Brabant”, Maatschappij van verzekering op het leven te Waalwijk

H u y s m a n s, H. — Slot van een serie artikelen over bovenvermeld onderwerp, waarin de debiteurenadministratie verder wordt uitgewerkt en een schematisch overzicht wordt gegeven van de Administratie.

A III 3 (A 25)

Administratieve Arbeid Mei 1929

Kostprijsberekening voor auto-tractie

K r u u k, F. — Schr. geeft een overzicht van de bij den Reinigingsdienst te 's-Gravenhage gevoerde kostprijsadministratie.

A III 3 (A 25)

De Gemeentefinanciën van 27 Juli 1929

Het intacthouden van het bedrijfskapitaal van een gemeentelijk bedrijf

N. d e K. — Uiteengezet wordt hoe en door het gebruik van welke rekeninghoofden in het grootboek steeds kan worden gezien hoe de kapitaalverhouding is tusschen het gemeentebedrijf en de Gemeente.

A III 3 (A 25)

Accountancy Juli 1929

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De Accountant en het beheer

O t t e, C. J. B. — Behandeld wordt of de accountant zich al dan niet met het beheer moet inlaten. Schrijver komt tot de conclusie, dat dit wel het geval is.

A IV 2 (A 33)

Accountancy Juli 1929

De verantwoordelijkheid van den gemeente-accountant

L (e p p i n k, J. A.) — Van den accountant mag niet worden verlangd, dat hij controle uitoefent op de wijze, waarop de technische controleerende ambtenaren hun taak vervullen.

A IV 2 (A 33)

Financieel Overheidsbeheer van 15 Juli 1929

Uit de financieele huishouding der overheid

T e x t o r, J. H. — Naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen in de Gemeentewet wordt een beschouwing gegeven van de controle op de Gemeente Financiën.

A IV 3 (A 33)

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Juli 1929

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Kosten van wegverbredingen

L u u r i n g, B. B. — De te maken kosten worden in vier groepen onderverdeeld. Hiertegenover staan de ontvangsten, welke men mag verwachten. In de praktijk blijft de nacalculatie meestal achterwege. Schr. tracht voor deze fout bij de behandeling van de financieele resultaten van de wegverbredingen een oplossing te vinden, geeft een opzet van de berekening der werkelijke kosten en een vergelijkend overzicht van de lasten en baten volgens begrooting en opzet der kosten; buitendien een staatje van begrooting der kosten van verbreding.

B a IV 2b (A 24)

Technisch Gemeentebled Juli 1929

Het ontstaan van het inkomen der onderneming

H (u y s m a n), Dr. C. — Schr. geeft een weergave van de meeningen over dit onderwerp in de algemeene economie.

B a IV 8 (A 1)

De Bedrijfseconoom van Juli 1929

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd, is uiteengezet in het nummer van Januari 1929 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The accounts of executorships and will-trusts

C r a v e n s, G. — Het is gewenscht dat steeds accountants benoemd worden voor het inrichten en nazien van de rekening en verantwoording van den executeur testamentair.

A II 1 (A 33)

The Inc. Accountants' Journal Mei 1929

The future of the accountancy profession

S p i c e r, E. E. — Wettelijke regeling van het accountantsberoep is onafwendbaar, indien de „Average Standard” vermindert. Schrijver adviseert verhooging van de „Average Standard”, uitbreiding der werkzaamheden van den accountant zooals voorlichting bij samenstelling van testamenten — vennootschapscontracten — successierechten — trustvorming etc. Het afleggen van mondelinge verklaringen op aandeelhouders vergaderingen is gewenscht. Specialisatie van den

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De voorziening in de kapitaalbehoefte der industrie door of door bemiddeling van banken

Fentener van Vlissingen, F. H. — Bij voortgaande ontwikkeling der industrie tot grooter bedrijfseenheden en de steeds stijgende kapitaalbehoefte per productie-eenheid, moet de voorziening daarvan steeds meer door of door bemiddeling van banken geschieden, om op zoo gunstig mogelijke voorwaarden voldoende kapitaal te verkrijgen en om het risico voor de geldgevers zoo gering mogelijk te maken. Wil een zoodanige samenwerking een zoo groot mogelijk nuttig effect afwerpen, dan moeten de desbetreffende wetten aangepast worden aan de praktijk en de kapitaalverschaffing geschieden op economischen grondslag. De conclusie hieruit voor Nederland is de oprichting van een gezamenlijke Industriebank en de rechtelijke erkenning van het geven van zekerheid op roerende goederen, welke de debiteur onder zich houdt.

B a V 1 (A 2)

*De Ingenieur 13 Juli 1929***De belastbaarheid van claims**

Nijst, J. J. M. H. — Het toenemend gebruik van claims is mede verbonden aan fiscale voordeelen. Zoo is de claim vrijgesteld van de Rijks Inkomstenbelasting. De onjuistheid hiervan wordt uitvoerig gemotiveerd. Het baant den weg voor expansieve maatschappijen, iedere betaling van Rijks Inkomstenbelasting te ontgaan. De claim brengt ook een vrijstelling van de dividend- en tantiëmebelasting.

B a V 3a (A 2)

*Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie van 4, 11 en 18 Mei 1929***Het koopen op afbetaling**

Tekenbroek, Dr. E. — Schr. verklaart het afbetalingsstelsel uit den drang naar vergrooting van den afzet eenerzijds, uit andere levenshouding anderzijds. De gezonde en levensvatbare kern ligt bij het duurzame verbruiksgoed, waar het een element van sparen kan bevatten. Het systeem vergroot hier de kans op overproductie.

B a V 5c (A 2)

Vragen des Tijds van Juli—Aug. 1929

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Zijn er te veel winkels?

Tobi, Dr. E. J. — Schr. erkent, dat het door hem verzamelde feitenmateriaal niet absoluut nauwkeurig is. Een breed opgezet onderzoek naar juiste cijfers is gewenscht. Van een „te-veel” kan zoowel prijsverhoging als prijsverlaging het gevolg zijn.

B a VI 9 (A 1)

*De Naamlooze Vennootschap van Juli 1929***Collectieve propaganda en reclame voor electriciteit**

Moorman, J. — Propaganda en reclame in het algemeen, de collectieve propaganda, de electriciteitspropaganda in het buitenland en de taak in ons land zijn de punten van behandeling.

B a VI 11 (A 20)

*Electrotechniek 10 Juli 1929***Industrial Organisation**

Sloan, K. M. — Ouderwetsch zijn beteekent inefficiency. Waste in grondstoffenverbruik-tijd en energie moeten worden geëlimineerd. Schrijver bespreekt de grondslagen en geeft een beschrijving van de wetenschappelijke bedrijfsorganisatie van een fabrieksbedrijf.

B a VI 13 (A 12)

*The Accountants' Magazine Mei 1929***Les systemes et l'organisation**

Ravisse, G. — De organisator moet voor alles grondig vertrouwd zijn met de systemathiek der organisatie en moet de bedrijfsleiders ervan overtuigen, dat voor hen de administratieve functie primair is en de vakkennis secundair in tegenstelling met de afdelingschefs, voor wie de vakkennis primair is.

B a VI 13 (A 12)

*Mon Bureau Mei 1929***Surveillance du mouvement des marchandises dans le commerce de détail**

Billard, Ch. — Beschrijving van een soort planbord in een kledingmagazijn, waardoor het mogelijk is een overzicht te verkrijgen over de samenstelling en hoeveelheden der aanwezige stoffen, costuums etc. Dit planbord kan dan als basis dienen voor de aankopen van stoffen en fabricatie der costuums.

B a VI 19 (A 12)

*Mon Bureau Mei 1929***L'organisation de la vente et la documentation économique**

Thumen, Ch. B. — De wetenschappelijke organisatie van den verkoop omvat de 1e. de studie van de markt. 2e. de studie der conjunctuur. 3e. de samenstelling van verkoopquota's.

Dit vereischt veel werk op het gebied der documentatie en registratie. Schrijver geeft een overzicht van de „documentation économique” in Amerika, Europa en Frankrijk in 't bijzonder.

B a VI 21 (A 18)

*Mon Bureau Mei 1929***Amerika V**

Gerstenberg, K. — De reclame in Amerika wordt zorgvuldig voorbereid en geschiedt in overleg met de afdeling verkoop.

Schrijver wijst verder op de systemathiek in de leiding der onderneming en het werken van de leiders meer voor de toekomst dan voor het huidige productieproces.

B a VI 21 (A 18)

*Administratieve Arbeid Mei 1929***L'Organisation du service de la registrature dans une grande administration publique**

Millon, P. — Schrijver breekt een lans voor het dossierstelsel en geeft een uitvoerige beschrijving van de organisatie van het archief bij de Posterijen in Duitschland (decimaal stelsel).

B a VI 23 (A 34)

*Mon Bureau Mei 1929***Documentatie van tijdschriften**

Weber, E. P. — Voor de documentatie van den inhoud van tijdschriften alsmede voor het opbergen, bestaan verschillende methoden. Schrijver beschrijft de meest gangbare.

B a VI 23 (A 34)

Administratieve Arbeid Mei 1929

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Loonstelsels III. De mérites

Groot, Drs. A. M. — Vergelijking van Halsey en Rowanstelsel. De stelsels van Gantt en Taylor zijn slechts toepasbaar bij goed georganiseerde en gestandaardiseerde productie.

B a VII 3 (A 14)

*De Naamlooze Vennootschap Juli 1929***Psychotechniek der behandeling van kantoorpersoneel**

Giese, Prof. Dr. F. — De rationalisatie van den kantoorarbeid stuit dikwerf op het lijdelijk verzet van den zich hooger voelenden kantoorarbeider. Daarom is de reorganisatie op kantoorarbeid meer een vraagstuk van sociologische analyse en psychologische arbeidsvoorbereiding, welke laatste vraagstukken schrijver eenigszins uitvoeriger behandelt.

B a VII 5 (A 7)

Administratieve Arbeid Mei 1929

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De vermeerdering van den cultuurgrond in Nederland

Van Panhuys, Jhr. Ir. E. E. W. — Het gebrek aan grond in Nederland leidt tot het vraagstuk van vermeerdering van den cultuurgrond, welk vraagstuk hier economisch, administratief en technisch beschouwd wordt. Tenslotte wordt de winning van cultuurgrond als vorm van werkverschaffing behandeld.

B b IV 1 (B 1)

De Ingenieur p. A 216—A 232 (1929)

V. INDUSTRIE

Maschinenindustrie und Eisengiesserei in Holland

Dresden, Prof. Ir. D. — Ontwikkelingsmogelijkheden werden de machine-industrie geboden door scheepvaart, polderbemaling en textielindustrie. Onze vrijhandelspolitiek vergemakkelijkte samenwerking met buitenlandsche en binnenlandsche fabrieken. We constateren een aanzienlijke stijging van de bedragen, die per arbeider in vaste productiemiddelen worden geïnvesteerd. De inheemsche markt is het voornaamste afzetgebied van vele fabrieken; bovendien heeft Ned. Indië een groote beteekenis. Vele speciale producten hebben eer belangrijke plaats op de wereldmarkt veroverd.

B b V 3 (B 3c)

*Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abteilung der Amsterdamsche Bank Juli 1929***Collectieve propaganda en reclame voor electriciteit**

Moorman, J. — Propaganda en reclame in het algemeen, de collectieve propaganda in het bijzonder, de electriciteitspropaganda in het buitenland en de taak in ons land zijn de punten van behandeling.

B b V 19 (B 3r)

Electrotechniek 10 Juli 1929

De electriciteitspropaganda in de Vereenigde Staten en het nut van een leiddraad voor den omvang van elektrische huisinstallaties

Halbertsma, Dr. Ir. N. A. — In Amerika nadert men het verzadigingspunt van de electricificatie voorzover zij in de breedte gaat. Daarom zoekt men het in de diepte: vermeerdering van stroomverbruik door electriciteitspropaganda.
B b V 19 (B 3r) *De Ingenieur 10 Juli 1929*

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

Vraag No. 16

Naar ik meen, is het Wetsontwerp *Ruys* 1913 tot wijziging van de Gemeentewet, gewijzigd opnieuw ingediend in 1928 door Minister *Kan*. Is dit aangenomen, dus wet geworden?

Antwoord

Het wetsontwerp „*Kan*” tot herziening van de Gemeentewet, dat op vele punten belangrijk afwijkt van het vorige ontwerp „*Ruys*”, — zie de rubriek: „Uit de financieele huishouding der overheid” Juli 1929 —, is nog niet tot wet verheven. Dat dit zal geschieden, is nog niet heel zeker. J. H. T.

Vraag No. 17

Is het wetsontwerp tot wijziging van de financieele verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten aangenomen, of is dit nog in behandeling?

Antwoord

Het wetsontwerp tot wijziging van de financieele verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten is aangenomen. Het is de wet van 15 Juli 1929. (Stbl. No. 388) Bij Koninklijk Besluit van 4 November 1929 zijn voorschriften gegeven tot uitvoering der wet (Stbl. 476). J. H. T.

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Aschenbrenner, R. Exporthandel und direkter Industrie-Export in der Nachkriegszeit. Berlin, 1929.

Aymar, G. C. Introduction to advertising illustration. New-York, 1929.

Baldwin, W. H. Shopping book. New-York, 1929.

Bolte, F. Die kurzfristige Erfolgsrechnung im Bergbau unter besond. Berücksichtigung des Steinkohlenbergbaues. Berlin, 1929.

Burt, H. E. Psychology and industrial efficiency. New-York, 1929.

Business Administration, Practical. American technical Soc. Chicago, 1929.

Casey, C. C. Way to more productive selling. New-York, 1929.

Comish, N. H. Coöperative marketing of agricultural products. New-York, 1929.

Dartnell Corporation. Independent retailing. Chicago, 1929.

Doerr, A., H. Ohlig, und T. Meyer. Einzelhandelsbetriebskunde für Verkäufer- und Verkäuferinnenklassen und Einzelhandelsfachschulen. Leipzig, 1929.

Dominik, H. Das Schaltwerk. Fabrikhochhaus und Hallenbau der Siemens-Schuckertwerke A. G. Berlin, 1929.

Falk, R. Kostenberechnung im Baugewerbe. München, 1929.

Feindler, K. Das Hollerith-Lochkarten-Verfahren für maschinelle Buchhaltung und Statistik. Berlin, 1929.

Gade, G. A. Hand-to-mouth buying and the inventory situation. Landsdowne, 1929.

Goode, K. M. How to turn people into gold. Foreword by E. St. Elmo Lewis. New-York, 1929.

Handbuch der internationalen Kunstseide-Industrie. Hrsg. von L. und J. Mossner. Jhrg. I. Berlin, 1929.

Hauck, W. Ch. Arbeitszeit-problem und Industriekostenwirtschaft (Theorie der optimal wirtschaftlichen Betriebszeit). Berlin, 1929.

Hecht, W. Der Zement-Kartellpreis. Leipzig, 1929.

Hoffmann, R. Metallstock und Wirtschaftlichkeit. Ein Beitrag zur Frage der Verzinsungskosten auf Hüttenwerken. Halle (Saale), 1929.

Hoopinggarner, N. L. Personality and business ability analysis. New-York, 1929.

Hundhausen, C. Kundenwerbung amerikanischer Banken. Berlin, 1929.

Jordan, J. P. Controller, his functions, activities and relationships with the line organization and other specialized departments. New-York, 1929.

Kilgus, E. Kapitalanlage-Gesellschaften. Investment Trusts. Berlin, 1929.

Killough, H. B. and L. W. Killough. Raw materials of industrialism. New-York, 1929.

Lalande, Ch. L'organisation des approvisionnements dans l'industrie. Achats et magasins. Paris, 1929.

Lauterer, K. Die Reklame von morgen. Frankfurt a. M., 1929.

Lentz, W. Die Verkäuferin. Freiberg i. Sa., 1929.

Lodegast, K. Finanzmathematik. Ein Leitfaden für die Praxis ins besondere für Kommunen, Banken und Sparkassen. Berlin, 1929.

Longnecker, J. W. Selling insurance by cooperative advertising. New-York, 1929.

Ludwig, H. Konjunkturbeobachtung und Marktanalyse als Grundlagen des Verkaufsbudgets einer Automobilfabrik. Berlin-Charlottenburg, 1929.

Mc Nicce, T. M. Measurement and control of selling and distribution costs. New-York, 1929.

Moser, W. E. Electrical utilities. The Crisis in public control. New-York, 1929.

Peter, G. Wirtschaftsfragen der deutschen Hohlglasindustrie. Coburg, 1929.

Phelps, G. H. Our biggest customer. New-York, 1929.

Pöschl, V. Verkaufsschule und Verkaufslehrer. Berlin, 1929.

Raschenberger, M. Internationales Revisions- und Treuhandwesen. Wien, 1929.

Reitell, C. Humanizing cost findings. New-York, 1929.

Reithinger, A. Statistischer Quellen-Nachweis für die Durchführung von Marktanalysen. Berlin, 1929.

Renard, C. A. Allocation of selling and administrative expenses to units sold. New-York, 1929.

Roth, H. Die Übererzeugung in der Welthandelsware Kaffe im Zeitraum von 1790—1929. Jena, 1929.

Secrist, H. Widening retail market and consumers' buying habits. New-York, 1929.

Stopp, C. Die deutsche Kartonpapierindustrie. Leipzig, 1929.

Surrey, R. Layout technique in advertising. New-York, 1929.